

THE IDEAL RENTED HOME LOCUIŢA ÎNCHIRIATĂ IDEALĂ

Briefing Paper 7 (AFFECTIVE-PRS)

YouTube: https://youtu.be/Xrrzp_2-fx8

To shed light on an emerging private rental housing market, the project titled “[Understanding tenants and landlords in Romania](#)”, ethically approved by the University of Bucharest, invited the public to contemplate the notion of the ‘**Ideal rented property**’. I deeply thank the 18 contributors (homeowners, tenants, and landlords) for their courageous willingness to speak openly.

Although ideals exist solely in the realm of imagination, they still influence our expectations and actions. To note, I asked my contributors about a rented property, a question aimed at property quality rather than home, because on the one hand, “home” is a slippery, subjective, complicated concept and on the other hand, the word does not translate well into the Romanian language. In Romanian, “home” is not a noun but an adverb, hence one could go home or feel at home; the home cannot be neither owned nor rented but only sensed. However, the material rented property should accommodate the emotional, subjective construct of “home”:

For me, the ideal rented property must be associated with the word “home”. To feel at home.

Pentru a atrage atenția asupra pieței de închiriere a locuințelor, proiectul intitulat „[Să înțelegem chiriașii și proprietarii locuințelor închiriate din România](#)”, aprobat din punct de vedere etic de Universitatea din București, a invitat publicul să ia în considerare noțiunea de „**Locuința închiriată ideală**”. Le mulțumesc celor 18 colaboratori (proprietari ai locuinței personale, chiriași și proprietari de locuințe închiriate) pentru curajul lor de a vorbi deschis.

Deși idealurile există doar în domeniul imaginației, ele sunt relevante pentru ca ne influențează așteptările și acțiunile. De remarcat, am întrebat colaboratorii despre locuința închiriată, o întrebare care vizează mai degrabă calitatea proprietății decât sentimentul de “acasă”, deoarece acest sentiment este un concept alunecos, subiectiv, complex, la realizarea căruia contribuie oameni și obiecte aflați/te în interiorul sau în afara pereților casei, în interiorul sau în afara dimensiunii temporale a prezentului. Este complicat. Cu toate acestea, locuința închiriată ar trebui să găzduiască acel sentiment de “acasă”, dacă și în ce mod ne dorim, după cum a subliniat concis un colaborator:

Pentru mine, locuința ideală închiriată trebuie să fie asociată cu cuvântul „acasă”. Să te simți ca acasă.

One of the basis from which one could create that sense of home is the physical quality of the rented property. For my video contributors, the first and foremost quality of the ideal rented property was to be well provided with all needed appliances:

where you have, I don't know, at least the necessary objects, so to speak, a television, an air conditioner. Or in the bathroom: a washing machine, a cupboard where you can leave your necessities. Or in the kitchen: a hob and oven, a refrigerator, of course spacious enough to fit the food.

“Good”, “up-to-date” appliances “make life easy, not to waste too much time with kitchen chores, so to speak”. Furnishing also mattered. My collaborators emphasised the need to have enough furniture to store one’s personal objects, after all tenants are not just visiting but inhabiting the place:

To have enough furniture, I collect many things and if there’s not enough furniture, at least to have the owner's approval to put some shelves or what I think I would need.

Collaborators argued that the ideal rented property should be overall of “decent”, “habitable” (one even said “modest”) quality rather than “luxurious”, but these subjective standards clearly mean different things to different people:

I want the rented property to be as decent as possible, that is, not to be furnished with grandma's furniture, but I also don't want it to be a very expensive or new furniture. It should still be decent and clean.

While diversity in quality standards is appreciated for fitting diverse needs/pockets, it is extremely important for rent values to vary accordingly if we are to speak of a ‘fair’ market:

The quality-price ratio must be felt: it's not normal for a flat that looks outdated, has old furniture to have about the same rent as a modernised one, it is not fair. Also, the way the owner presents the property is important. If I say 2 rooms, it has 2 rooms; it doesn't have a sofa in the kitchen and suddenly it's "open-space"

Una dintre bazele de la care s-ar putea construi acel sentiment de “acasă” este calitatea fizică a proprietății închiriate. Pentru colaboratorii mei, prima și cea mai importantă calitate a locuinței închiriate ideale este aceea de a fi bine dotată cu toate aparatele necesare:

cea în care ai, nu știu, cel puțin obiectele necesare, ca să spun așa, adică un televizor, un aer condiționat. Sau la baie: o mașină de spălat, un dulap în care să îți lași cele necesare. Sau în bucătărie: un aragaz, un frigider, bineînțeles cumva cât de cât spațios în care să încapă mâncarea.

Electrocasnicele „bune”, „la zi” „ușurează viața, să nu se piardă prea mult timp cu treburile din bucătărie, ca să spun așa”. Mobilierul contează. Colaboratorii mei au subliniat necesitatea de a avea suficient mobilier pentru a-și depozita obiectele personale, la urma urmelor chiriașii nu doar vizitează, ci chiar locuiesc acolo:

A avea suficientă mobilă, eu adun multe lucruri și dacă nu este suficientă mobilă, măcar să am aprobarea proprietarului să pun niște rafturi sau ce cred eu că mi-ar trebui.

Colaboratorii au susținut că locuința închiriată ideală ar trebui să fie din punct de vedere calitativ „decentă”, „locuibilă” (o persoană a spus chiar „modestă”) mai curând decât “de lux”, dar aceste standarde sunt subiective, înseamnând în mod clar lucruri diferite pentru fiecare dintre noi:

Îmi doresc ca locuința închiriată să fie cât mai decentă, adică să nu fie mobilată cu mobila bunicii, dar nici nu vreau să fie o mobilă foarte scumpă sau nouă. Ar trebui să fie însă decentă și curată.

În timp ce diversitatea standardelor de calitate este apreciată pentru a se potrivi cu diverse nevoi/buzunare, este extrem de important ca valoarea chiriei să varieze corespunzător dacă vrem să vorbim despre o piață „corectă”:

Raportul calitate-preț trebuie simțit: nu este normal ca un apartament care pare învechit, are mobilier vechi să aibă cam aceeași chirie ca un apartament modernizat, nu este corect. De asemenea, este important și modul în care proprietarul prezintă proprietatea. Dacă zice 2 camere, are 2 camere; nu are o

even though it's not. It is important to pay for what is offered.

Safety was emphasised by a few collaborators, the property should be sound and free of health hazards:

The construction should be durable, without visible defects. And the absence of certain factors that could negatively influence the health of the tenants, namely mould or leaks. Absence of any rodents or other uninvited creatures.

Location is critical: the ideal rented property should offer spatial proximity to one's main interest (work, school) while the neighbourhood should have local amenities (corners shops, public transport, greenery).

The video presents additional specific ideas (e.g., about energy efficiency, layout, light, balcony, parking), reflecting personal taste, needs or experiences. What I would like to emphasise is the fact the ideal rented property is always in the act of making by landlords (maintaining it in good conditions) and tenants (adapting it to their requirements):

It would be maintained regularly and would be in good condition when it is presented to the tenants. It would offer the possibility of adaptation and personalisation within the limits permitted by the rental contract.

It is for the above reasons that one collaborator concluded:

Of course, the ideal rented property must also have an ideal landlord and an ideal tenant.

By definition, ideals are horizons towards which we are heading but which remain theoretically unattainable. And yet, what my collaborators have described as the ideal rental property is more of a realistic depiction of what the private rental sector should offer: a space where you can feel at home. It is already significant, in my view, the fact that approximately 80% of the 88 tenants who participated in our research either through a questionnaire or through an interview, felt fully or almost at home in their rented accommodation (in stark contrast to their Anglo-Saxon counterparts; of course it would be desirable for all of them to feel

canapea în bucatarie și dintr-o dată e „open-space” deși nu este. Este important să plătim pentru ceea ce ni se oferă.

Locuința ar trebui să ofere siguranță, să fie solidă și fără pericole pentru sănătate:

Construcția să fie durabilă, fără defecte vizibile. Și absența anumitor factori care ar putea influența negativ sănătatea chiriașilor și anume mucegai sau infiltrații. Absența oricăror rozătoare sau alte vietăți nepoftite.

Locația este critică: locuința ideală închiriată ar trebui să ofere o proximitate spațială față de interesul principal (muncă, școală), în timp ce cartierul ar trebui să aibă facilități locale (magazine, transport public, spațiu verde).

Videoclipul prezintă idei suplimentare specifice (de exemplu, despre eficiența energetică, organizarea spațială a locuinței, lumină, balcon, loc de parcare), reflectând gustul, nevoile sau experiențele personale. Ceea ce aș dori eu să subliniez este faptul că locuința închiriată ideală este întotdeauna în curs de realizare de către proprietari (menținând-o în bune condiții) și chiriași (adaptând-o la cerințele lor):

[Locuința ideală] ar fi întreținută cu regularitate și ar fi în stare bună atunci când este prezentată chiriașilor. Ar oferi posibilitatea de adaptare și personalizare în limitele permise de contractul de închiriere.

Tocmai din motivele de mai sus a concluzionat un colaborator:

Desigur, proprietatea ideală închiriată trebuie să aibă și un proprietar ideal, dar și un chiriaș ideal.

Prin definiție, idealurile sunt orizonturi către care ne îndreptăm, dar care rămân teoretic de neatins. Și totuși, ceea ce colaboratorii mei au descris drept locuința închiriată ideală este mai mult o descriere realistă a ceea ce ar trebui să ofere sectorul privat de închiriere: un spațiu în care să te poți simți ca acasă. Este deja semnificativ, în opinia mea, faptul că aproximativ 80% din cei 88 de chiriași care au participat la cercetarea noastră fie printr-un chestionar, fie printr-un interviu, s-au simțit pe deplin sau aproape ca acasă în locuința lor închiriată (în contrast puternic cu omologii lor anglo-saxoni; bineînțeles că ar fi de dorit ca toți să se simtă ca

this way). I'll leave some of my participants "home" photos to end this blog.

“acasă” dacă doresc). Las câteva dintre fotografiile participanților mei să încheie acest blog.

Dr Adriana Mihaela Soaita

[University of Bucharest](#)

The research was funded by the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the [Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 101059188](#). The views expressed in this video reflect solely the opinions of each contributor and not those of the Principle Investigator, the University of Bucharest or the Funder.

Dr Adriana Mihaela Soaita

[Universitatea din București](#)

Cercetarea a fost finanțată de programul de cercetare și inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene în cadrul acordului de grant [Marie Skłodowska-Curie nr 101059188](#). Părerile exprimate în acest videoclip reflectă opiniile fiecărui colaborator în parte și nu pe cele ale Investigatorului Principal, ale Universității din București sau ale Finanțatorului.